

Informe de resultados

PROYECTO

PACTOX

Priorización del Abordaje terapéutico Con TOXina
botulínica según patrón de espasticidad post-ictus

Con la participación de:

Adelphi

ADELPHI TARGIS

Este documento debe citarse:

Rodríguez-Piñero Durán, M., Areán García, J., Cholbi Llobell, F., Cutillas, R., Guillén-Solà, A., López-De-Munáin, L., Vázquez-Doce, A., & Zarco-Periñan, M. J. (2025). Priorización del abordaje terapéutico con toxina botulínica (PACTOX): Patrón de hiperextensión de rodilla en apoyo. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17192561>

Índice

Resumen ejecutivo	4
Carta de presentación	10
Objetivos	12
Metodología	13
Participantes	16
Recursos en práctica clínica en la evaluación de los pacientes con hiperextensión de rodilla	23
Factores que considerar en la valoración y diagnóstico de la hiperextensión de rodilla	28
Factores que considerar para el tratamiento con toxina botulínica en hiperextensión de rodilla	33
Músculos más infiltrados en el tratamiento con toxina botulínica en pacientes con hiperextensión de rodilla	41
Problemas concomitantes en el tratamiento de la hiperextensión de rodilla con toxina botulínica Evidencia actual y conceptos clave	47
Tratamientos coadyuvantes en el tratamiento de la hiperextensión de rodilla con toxina botulínica	52
Conclusiones	56
Bibliografía	58

Resumen ejecutivo

La hiperextensión de rodilla, también conocida como *genu recurvatum*, se define como la presencia de más de 5° de extensión en la articulación de la rodilla durante la fase de apoyo en la marcha (1,2). Este patrón biomecánico anómalo puede observarse en diversas patologías neurológicas, tanto de motoneurona superior como inferior, aunque es especialmente prevalente en pacientes adultos con hemiparesia espástica secundaria a un ictus, afectando a entre el 20% y el 68% de esta población (1,2).

Si no se trata, puede conducir a una laxitud de las estructuras posteriores de la rodilla y degeneración precoz de la articulación, que puede producir dolor, inestabilidad y deformidad de la rodilla con disminución de la funcionalidad y de la independencia del paciente para actividades de la vida diaria (3). Una valoración clínica exhaustiva del patrón espástico y un diagnóstico preciso son fundamentales para seleccionar el abordaje terapéutico más adecuado. La causa del *recurvatum* puede ser una combinación de varios factores donde destacan: debilidad muscular, espasticidad y alteración propioceptiva (1). En este contexto, el tratamiento con toxina botulínica ha demostrado ser eficaz en la reducción de la espasticidad; sin embargo, aún no existe un consenso claro sobre el régimen de intervención óptimo en este patrón —incluyendo aspectos como la frecuencia, el momento de aplicación, las técnicas de localización muscular, el sitio de inyección y la dosificación—, lo que genera variabilidad en la práctica clínica y subraya la necesidad de mayor investigación y estandarización.

El proyecto PACTOX 1.0 “Priorización del Abordaje terapéutico Con TOXina botulínica según patrón de espasticidad post-ictus” se llevó a cabo para compartir la evidencia clínica

y la experiencia de los rehabilitadores en tratar este patrón espástico de la rodilla con toxina botulínica (Figura 1).

En el proyecto participaron un total de 61 expertos rehabilitadores de diferentes regiones de España (Figura 2).

El proyecto se desarrolló en diferentes fases (Figura 3).

FIGURA 1 | Objetivos del proyecto PACTOX

FIGURA 2 | Participantes del proyecto PACTOX

FIGURA 3 | Fases del proyecto PACTOX

Valoración y diagnóstico de la hiperextensión de rodilla

- A pesar de las diferencias encontradas en la disponibilidad de recursos según las regiones, las herramientas como **los laboratorios de análisis de la marcha, tienen un acceso limitado en todo el territorio español**, especialmente en el ámbito público.
- La **evaluación de la marcha, valoración de la fuerza y la espasticidad son los aspectos considerados más relevantes en el momento de la valoración del paciente** y es difícil priorizar uno por encima de otro. No obstante, la valoración de la marcha, tanto estática como dinámica tiene una mayor relevancia y sería entre los tres el aspecto más importante para tener en cuenta (Figura 4).
- Otro factor relevante, a pesar de que no se ha reflejado completamente en los resultados, es el **tiempo de evolución** ya que según los expertos que conforman el comité científico, condiciona el tratamiento de forma significativa.

Factores que considerar en el tratamiento con toxina botulínica

- Los **músculos que infiltrar**, el **acortamiento muscular/rigidez** y los **tratamientos concomitantes previos** como las órtesis, son los factores más influyentes a la hora de considerar el tratamiento con toxina botulínica (Figura 5).

- El perfil de eficacia y seguridad, pese a ser relevante, no debería tener tanto impacto a la hora de seleccionar el abordaje terapéutico con toxina botulínica ya que **siempre se parte de la premisa de que la toxina es eficaz y segura** (Figura 5).
- Adicionalmente, el **objetivo terapéutico a consensuar con los pacientes es un factor clave** a considerar y de especial relevancia a la hora de seleccionar el tratamiento con toxina botulínica ya que puede influenciar de forma significativa los músculos a infiltrar.

FIGURA 4 | Atributos relevantes en la valoración del patrón de hiperextensión de rodilla en pacientes post-ictus

1 Ambulación / Valoración de la marcha

Análisis visual de la marcha / video

2 Valoración de la fuerza / Control motor

Medical Research Council

3 Espasticidad

Escala Ashworth modificada

FIGURA 5 | Atributos relevantes en el tratamiento del patrón de hiperextensión de rodilla en el paciente post-ictus

1 Músculos que infiltrar

2 Categoría de ambulación funcional (CAF)

3 Acortamiento muscular / Rigidez

4 Perfil de eficacia

5 Tratamientos previos

Elección de músculos que infiltrar con toxina botulínica

- Existen diversidad de opiniones sobre la elección de los músculos que infiltrar en el patrón de la hiperextensión de rodilla, estas diferencias son especialmente relevantes entre las distintas regiones y en muchas ocasiones se basan en la experiencia y la práctica clínica de cada rehabilitador.
- No obstante, los **músculos más infiltrados** en general son los **gemelos** y el **sóleo**, seguidos del **recto femoral** y los **flexores de los dedos**, ya que se considera que actúan

FIGURA 6 | Elección de músculos que infiltrar en el patrón de hiperextensión de rodilla en los pacientes post-ictus según los panelistas

1	Gemelos	Músculo más infiltrado en este patrón, aunque algunos expertos consideran que su infiltración agrava la hiperextensión de rodilla.
2	Sóleo	Músculo infiltrado en la mayoría de los casos de hiperextensión de rodilla, aunque algunos expertos han podido observar que no está espástico en este patrón y no lo infiltran
3	Flexores de los dedos	Músculo infiltrado con alta frecuencia en este patrón, coincidiendo en varios casos con expertos que no infiltran los gemelos.
4	Recto femoral	Músculo infiltrado con alta frecuencia en este patrón, coincidiendo en varios casos con expertos que no infiltran el sóleo.
5	Tibial posterior	Músculo infiltrado cuando existe componente equino varo.
6	Isquiotibiales	Músculo infiltrado cuando existe co-contracción.
7	Aductores	No suelen infiltrar este músculo en este patrón.
8	Recto interno	No suelen infiltrar este músculo en este patrón.
9	Glúteo mayor	No suelen infiltrar este músculo en este patrón, excepto algunos expertos de manera puntual.

directamente sobre la hiperextensión de la rodilla, aunque el grado de implicación varía en función del paciente (Figura 6).

- Existen múltiples factores que determinan la elección de los músculos que van a ser infiltrados, como la **presencia de pie equino, clonus, varo, rodilla rígida o co-contracción**. En estos casos, se considera la infiltración adicional de otros músculos que pueden estar implicados en el patrón en función de la clínica del paciente (Figura 6).

Problemas concomitantes y tratamientos coadyuvantes

- Los problemas concomitantes más frecuentes son el **equino establecido de tobillo** y la **debilidad cuadricepsital**, ambos pueden tener un impacto en el abordaje con toxina botulínica y limitar su uso.
- Aunque la disponibilidad de recursos de cada región afecta al uso de tratamientos coadyuvantes en práctica clínica, en general, los dos más empleados son la **fisioterapia para entreno propioceptivo y control motor**, y la **órtesis tobillo-pie** (Figura 7).
- Otros tratamientos coadyuvantes que están teniendo un papel cada vez más activo en la práctica clínica son el uso de **bloqueos motores**, aunque no está disponible para todos los expertos debido a limitaciones de acceso y conocimiento.

FIGURA 7 | Problemas concomitantes y tratamientos adyuvantes del patrón de hiperextensión de rodilla en pacientes post-ictus

Carta de presentación

La hiperextensión de rodilla, también conocida como genu recurvatum, se define como la presencia de más de 5º de extensión en la articulación de la rodilla durante la fase de apoyo en la marcha (1,2).

Este patrón anómalo puede observarse en pacientes con diferentes condiciones neurológicas, tanto aquellas que afectan a la motoneurona superior como a la inferior. Sin embargo, la condición más habitual es la del adulto con hemiparesia espástica secundaria a un ictus, con una prevalencia de hiperextensión de rodilla de entre el 20% y el 68% de los casos. Esta alteración biomecánica no solo compromete la eficiencia y simetría del patrón de marcha, sino que también incrementa el riesgo de dolor, sobrecarga articular y caídas, afectando de forma significativa la funcionalidad y calidad de vida del paciente (1,2).

El abordaje terapéutico de este patrón requiere una evaluación integral, que contemple tanto factores musculoesqueléticos como neurológicos. Una correcta valoración clínica y funcional es esencial para establecer un diagnóstico preciso y orientar el tratamiento de forma personalizada. Entre las intervenciones disponibles, la toxina botulínica ha cobrado un papel relevante en el manejo de la espasticidad asociada a patologías neurológicas, mostrando beneficios clínicos en la mejora del control motor y la reducción del tono muscular anormal (1,2).

No obstante, pese a su creciente uso, actualmente no existe una guía estandarizada que determine el manejo adecuado de estos pacientes. Factores como la frecuencia de

las infiltraciones, el momento más adecuado para iniciar la terapia, la técnica de localización de los músculos diana, el sitio específico de administración o la dosis adecuada, continúan siendo motivo de debate y práctica variable entre los profesionales. Esta falta de consenso resalta la necesidad de establecer criterios clínicos más definidos y evidencia robusta que oriente las decisiones terapéuticas en este complejo patrón postural.

El proyecto PACTOX 1.0 *“Priorización del Abordaje terapéutico Con TOXina botulínica según patrón de espasticidad post-ictus”* surge de la necesidad de definir unas pautas de manejo en los pacientes con hiperextensión de rodilla en base a conocer la experiencia clínica de los expertos.

Esta puesta en común facilita la contextualización y la comparación de experiencias en la práctica clínica real entre los expertos rehabilitadores españoles, comprender la relevancia clínica de los factores implicados en el diagnóstico y las opciones de tratamiento con toxina botulínica.

Los autores de este documento esperamos que éste sirva como punto de partida para la reflexión y la acción, aunque reconocemos que los resultados presentados son opiniones de expertos orientativas y deben interpretarse con cautela.

Esperamos que este documento inspire a quienes lo revisen y se sumen a nuestro compromiso de mejorar la salud de las personas con hiperextensión de rodilla.

Objetivos

El proyecto PACTOX 1.0 se llevó a cabo con la finalidad de:

1. Generar un consenso de expertos, médicos rehabilitadores en el manejo con toxina botulínica de patrones espásticos complejos en pacientes con hiperextensión de rodilla, incluyendo, pero no limitándose a:

- Factores para la correcta valoración de la hiperextensión de rodilla
- Factores para elección tratamiento con toxina botulínica
- Músculos que inyectar con toxina botulínica
- Problemas concomitantes más frecuentes
- Uso de terapias coadyuvantes junto a la toxina botulínica

Metodología

El proyecto PACTOX 1.0 se desarrolló como un proyecto participativo estructurado en diferentes fases, representadas en la Figura 8.

FIGURA 8 | Fases del proyecto PACTOX

La metodología Workmat®

La metodología Workmat® fue clave en este proceso, facilitando un debate uniforme y promoviendo la interacción de expertos en un mismo nivel, ya sea de manera presencial o en modalidad en línea. Este enfoque permite a los participantes compartir sus conocimientos y enfoques diferenciados, favoreciendo la reflexión crítica y fomentando la autonomía en la gestión y moderación de reuniones participativas.

Entre las ventajas de la metodología Workmat® destacan:

- Las distintas discusiones se basan en ejercicios presentados en pósteres, donde los expertos deben anotar las respuestas consensuadas tras debatir y acordar su respuesta.
- A diferencia de otras metodologías de consenso, Workmat® fomenta la interacción entre pares, lo cual facilita el intercambio de experiencias y permite que tanto expertos consolidados como aquellos con menos experiencia aporten conocimientos sobre temas novedosos.
- Esta metodología facilita además la presentación y el análisis de la evidencia científica, permitiendo evaluar su impacto a través de la interacción intra- e intergrupala.

Reuniones regionales mediante metodología Workmat®

Para el desarrollo de este proyecto, se llevaron a cabo seis reuniones regionales en España: cinco reuniones presenciales y una en formato online. Todas las reuniones regionales siguieron la misma dinámica de trabajo (Figura 9):

1. Presentación de la evidencia científica a los asistentes.
 2. Realización de los ejercicios Workmat® en dos grupos de trabajo de aproximadamente 3-4 participantes.
- Debate y consenso de las respuestas de cada grupo, que se registran en los materiales Workmat®.

3. Puesta en común de los resultados de los grupos por parte de un portavoz de cada grupo.
4. Discusión final, que incluye:
 - Exposición de conclusiones
 - Generación de recomendaciones en base al consenso (si se ha alcanzado)
 - Identificación de controversias y otros comentarios, ajustes, o variaciones

Este enfoque facilitó un espacio de diálogo y aprendizaje colaborativo, permitiendo profundizar en los desafíos del manejo de la hiperextensión de rodilla con toxina botulínica.

FIGURA 9 | Representación gráfica del diseño de las reuniones regionales

Participantes

Comité científico del proyecto

El comité científico (CC) estuvo formado por ocho rehabilitadores expertos, representando diversas regiones de España (Tabla 1).

Todas las reuniones del proyecto PACTOX 1.0 se estructuraron, en esencia, con una composición similar de participantes (Figura 10).

En total, participaron 61 rehabilitadores (Tabla 2), con una asistencia que osciló entre 5 y 14 especialistas por sesión, distribuidos como se muestra en las Figuras 11 y 12.

FIGURA 10 | Número y tipo de participantes para las reuniones regionales

TABLA 1 | Miembros del comité científico

Nombre	Afiliación
Dr. Manuel Rodríguez-Piñero (coordinación)	Hospital Universitario Virgen Macarena
Dra. Lourdes López-De Munain	Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
Dr. Jorge Areán	Hospital Universitario Central de Asturias
Dra. María José Zarco	Hospital Universitario Virgen del Rocío
Dra. Raquel Cutillas	Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Dra. Arantxa Vázquez	Hospital de La Princesa
Dra. Anna Guillén-Solà	Hospital del Mar - Centre Esperança
Dr. Paco Cholbi	Hospital General Doctor Balmis de Alicante

TABLA 2 | Listado de participantes expertos en las reuniones regionales

Expertos participantes	Hospital	Ciudad
Agustín Torrequebrada	Hospital Universitari Mútua Terrassa	Barcelona
Aitor Arrien	Hospital Universitario de La Princesa	Madrid
Almudena Sánchez	Hospital de Jerez de la Frontera	Cádiz
Ana María Antelo	Hospital Provincial de Conxo (CHUS)	Santiago de Compostela
Ana María Moreno	Hospital Infanta Elena	Huelva
Angel Martín	Complejo Hospitalario Universitario de Albacete	Albacete
Beatriz Rendon	Hospital Universitario Virgen del Rocío	Sevilla
Cristina Bayo	Hospital San Pedro	Logroño
Eishe Abdel-Muti	Hospital Universitario La Paz	Madrid
Enrique Cano	Hospital Universitario de Salamanca	Salamanca
Fernanda Caballero	Hospital de Sabadell (Parc Taulí)	Sabadell
Francesco Romano	Hospital Universitari Son Llàtzer	Palma

TABLA 2 | Listado de participantes expertos en las reuniones regionales (cont.)

Expertos participantes	Hospital	Ciudad
Francisco Javier Juan	Hospital do Meixoeiro (CHUVI)	Vigo
Francisco Sánchez	Hospital Perpetuo Socorro	Badajoz
Freddy Paredes	Hospital de Crónicos de Mislata	Valencia
Gabriel Sandoval	Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	Badalona
Genoveva Sánchez	Hospital Universitari Arnau de Vilanova	Lérida
Gustavo Sevilla	Hospital Universitario 12 de Octubre	Madrid
Idoya Barca	Hospital Clínico San Carlos	Madrid
Inmaculada Díaz	Hospital Universitario Virgen del Rocío	Sevilla
Ivan Gil de Sousa	Hospital de Gorliz	Vizcaya
Jean Claude Perrot	Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	Barcelona
Jesús Figueroa	Hospital Provincial de Conxo (CHUS)	Santiago de Compostela
Jorge Juste	Hospital General Universitario de Valencia	Valencia
José Lopez	Hospital Universitario La Paz	Madrid
Jose Manuel Esquivel	Hospital de Mérida	Mérida
Josefina Crespo	Hospital General Universitario José María Morales Meseguer	Murcia
Juan Andrade	Hospital Universitario de Jaén	Jaén
Juan Vicente Lozano	Hospital General Universitario José María Morales Meseguer	Murcia
Laura Fernández	Hospital Universitario de Toledo	Toledo
Laura García	Hospital Universitario Virgen de Valme	Sevilla
Lucía Camino	Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra(CHUP)	Pontevedra
M ^a Dolores Romero	Hospital Universitario Virgen Macarena	Sevilla
M ^a Elena Martínez	Hospital Universitario Ramón y Cajal	Madrid
M ^a Engracia Pérez	Hospital Universitario Vall d'Hebron	Barcelona
M ^a Isabel Pérez	Hospital Universitario Virgen de la Victoria	Málaga
M ^a José Durá	Hospital Universitari Germans Trias i Pujol	Badalona
M ^a Oliva Gonzalez	Hospital Universitario Virgen del Rocío	Sevilla
M ^a Rosario Beseler	Hospital Universitario Doctor Peset	Valencia

TABLA 2 | Listado de participantes expertos en las reuniones regionales (cont.)

Expertos participantes	Hospital	Ciudad
M ^ª Teresa Ferrer	Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi	Barcelona
Maite Miranda Artieda	Hospital Universitario Cruces	Vizcaya
Manuel Nogales	Mutua ERGASAT	Barcelona
Manuela Barrio	Hospital do Meixoeiro (CHUVI)	Vigo
María Jesús Antón	Hospital Universitario Río Hortega	Valladolid
María Yebra	Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO)	Ourense
Mariela Hernández	Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor	Murcia
Marta Amelia García	Hospital Universitario de Cabueñes	Gijón
Natalia Álvarez	Hospital San Pedro	Logroño
Noelia Mosquera	Hospital Universitario de La Princesa	Madrid
Nuria Rosell	Hospital Universitario Donostia	Guipúzcoa
Olivia Busto	Hospital Universitario de Navarra	Pamplona
Oscar García	Hospital Costa del Sol	Marbella
Pablo Peret	Hospital Clínic de Barcelona	Barcelona
Pedro Tejada	Hospital de Gorliz	Vizcaya
Rosa Martín	Hospital Marítimo de Oza (CHUAC)	A Coruña
Sandra Monleon	Hospital Universitario Son Llàtzer	Baleares
Santiago Martínez	Hospital Universitario de Navarra	Pamplona
Sergio Otero	Hospital Marítimo de Oza (CHUAC)	A Coruña
Sonia Pineda	Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi	Barcelona
Susana Gil	Hospital General Universitario Gregorio Marañón	Madrid
Xoan Miguens	Hospital de Piñor (CHUO)	Ourense

FIGURA 11 | Ubicación y fechas de las reuniones regionales del proyecto PACTOX

FIGURA 12 | Número de participantes y ponentes de las reuniones regionales del proyecto PACTOX

	FECHA		
Sur (Sevilla)	17 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> Manuel Rodríguez-Piñero María José Zarco 	12 asistentes
Noreste (Barcelona)	26 de septiembre	<ul style="list-style-type: none"> Anna Guillén Paco Cholbi 	12 asistentes
Noroeste (Santiago)	3 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> Jorge Areán 	10 asistentes
Centro (Madrid)	10 de octubre	<ul style="list-style-type: none"> Raquel Cutillas Arantxa Vázquez 	11 asistentes
Norte (Vitoria)	6 de noviembre	<ul style="list-style-type: none"> Lourdes López de Munain 	5 asistentes
Este (Online)	12 de diciembre	<ul style="list-style-type: none"> Jorge Areán Paco Cholbi 	11 asistentes

Perfil de los participantes

Los participantes fueron 61 rehabilitadores con experiencia en el manejo del paciente neurológico con espasticidad. Todos los participantes contaban con una amplia experiencia en el manejo de pacientes con hiperextensión de rodilla, con la gran mayoría de participantes (64%) visitando de 1 a 5 pacientes por semana, y el otro 36% de 5 a 10 pacientes con hiperextensión de rodilla por semana (Figura 13).

En las regiones SUR y NORTE, la mayoría de los expertos visitaban una mayor proporción de pacientes con hiperextensión de rodilla a la semana, (67% y 80% respectivamente visitaban de 5 a 10 pacientes a la semana).

Todos los participantes contaban con una amplia experiencia en el uso de la toxina botulínica en el tratamiento de pacientes con hiperextensión de rodilla (91% mucha experiencia y 9% alguna) (Figura 14). La mayoría de ellos (84%) contaba con más de 10 años de experiencia clínica, solo el 4% contaba con menos de 5 años. (Figura 15).

FIGURA 13 | Experiencia en el manejo de pacientes con hiperextensión de rodilla

FIGURA 14 | Grado de experiencia con toxina botulínica en pacientes con hiperextensión de rodilla

Recursos en práctica clínica en la evaluación de los pacientes con hiperextensión de rodilla

Autores: Dr. Jorge Areán y Dra. Lourdes López-de Munain

Evidencia actual y conceptos clave

No se ha alcanzado un consenso sólido sobre cuáles son los aspectos clínicos determinantes de la marcha en el patrón de *recurvatum* y la disponibilidad de instrumentos diagnósticos en la práctica clínica es variable e inconsistente (1,3).

La disponibilidad de recursos y herramientas diagnósticas en práctica clínica es variable según la región del territorio español (1,3).

En los últimos años se han ido incorporando nuevas herramientas tecnológicas en la práctica clínica que podrían facilitar la evaluación de los pacientes, aunque su grado de implementación aún es desigual (1,3).

La incorporación del análisis instrumentado de la marcha supone un coste añadido en los Servicios de Rehabilitación, pero puede aportar un valor significativo en el manejo de los pacientes con espasticidad en práctica clínica. Por ello, conocer las herramientas disponibles para cada especialista permite contextualizar su práctica clínica y comprender sus decisiones terapéuticas (1,3).

Resultados

La mayoría de los expertos (80%) dispone de **consulta específica de espasticidad** para la evaluación de sus pacientes (Figura 16), siendo también la herramienta que consideran más accesible y útil en su práctica clínica (Figura 17).

Asimismo, todos los expertos refieren contar con **ecógrafo**, y la mayoría de ellos también de personal de apoyo (**enfermera/auxiliar de enfermería, 77%**), siendo las herramientas o recursos más disponibles en su práctica asistencial (Figura 16).

Los dispositivos de evaluación de la marcha, como la **cámara de vídeo bidimensional o los sensores inerciales**, presentan una disponibilidad mucho más limitada (29% y 9% respectivamente), y son consideradas herramientas menos útiles (Figura 16 y 17). En el caso de los sensores inerciales, algunos de los expertos refieren desconocer su funcionamiento por lo que no pueden evaluar su utilidad.

En contraste, la mayoría de los especialistas valoran la **cámara del teléfono móvil** como una herramienta práctica para el uso diario, ya que permite obtener resultados satisfactorios con una accesibilidad muy superior a la de los sistemas específicos de análisis de la marcha.

Solo el 9% de los expertos dispone de **laboratorio de análisis de la marcha** (Figura 9). A pesar de su escasa disponibilidad y de que su uso no siempre es posible en todos los pacientes por limitaciones de tiempo, los expertos consideran que es una herramienta de gran utilidad para la valoración de la musculatura implicada y la elección del músculo a tratar (Figura 17).

Asimismo, únicamente un 2% de los expertos refiere disponer en su práctica clínica de **aplicaciones móviles** para el análisis de la marcha. La mayoría desconoce su existencia y no están familiarizados con su uso, lo que explica que no puedan valorar su utilidad y que, en general, no las consideren herramientas relevantes para la evaluación de los pacientes (Figura 16 y 17).

FIGURA 16 | Recursos en práctica clínica para la evaluación de los pacientes con hiperextensión de rodilla

RECURSOS EN PRÁCTICA CLÍNICA PARA EVALUAR A PACIENTES
N=61

FIGURA 17 | Viabilidad y disponibilidad de recursos en práctica clínica para la evaluación de los pacientes con hiperextensión de rodilla

Discusión de los resultados

La disponibilidad de una consulta específica de espasticidad, dotada con los recursos adecuados (tiempo por procedimiento, técnica guiada mediante ecografía o electromiografía y apoyo de enfermera o auxiliar) ha mejorado considerablemente los resultados del tratamiento con toxina botulínica (1,3).

En los últimos años, la tecnología aplicada al análisis clínico de marcha ha experimentado un desarrollo progresivo, aunque de manera muy desigual en la Red Pública, estando más consolidada en los centros monográficos de neurorehabilitación del ámbito privado o concertado que en el sistema público (1,3).

En este sentido, en nuestro panel de expertos existe un sesgo de selección, ya que no ofrece una representación homogénea de las diferentes unidades de neurorehabilitación. La mayoría de los participantes proceden de los mismos centros que los ponentes de cada región, lo que limita la extrapolación de los resultados a todo el territorio. Además, predominan los profesionales de hospitales públicos, donde el acceso a herramientas avanzadas es menor en comparación con los centros privados, que disponen de mayor dotación tecnológica.

A pesar del desarrollo de aplicaciones móviles y sistemas de captura de movimiento sin marcadores, que proporcionan información valiosa en la valoración de los pacientes y son fáciles de usar, la mayoría de los panelistas señala que estas tecnologías aún presentan numerosas limitaciones para su implementación en la práctica clínica habitual.

De cara al futuro, la incorporación de la inteligencia artificial permitirá el desarrollo de herramientas más sencillas, eficientes y accesibles que, a medida que se perfeccionen, podrán ser utilizadas de forma rutinaria en la valoración y manejo de los pacientes.

Factores que considerar en la valoración y diagnóstico de la hiperextensión de rodilla

Autores: Dr. Jorge Areán y Dra. Lourdes López-de Munain

Evidencia actual y conceptos clave

Una correcta valoración determinará una mejor elección terapéutica y permitirá una mejor respuesta. El diagnóstico y la caracterización del paciente con hiperextensión de rodilla se basa en dos pilares fundamentales: la exploración física y la evaluación clínica de la marcha (1-3).

Dado que la hiperextensión de rodilla en pacientes post-ictus puede deberse a múltiples causas, resulta esencial diferenciar si las alteraciones observadas corresponden a fenómenos causales primarios o si se originan como mecanismos compensatorios. Asimismo, es imprescindible valorar el grado de espasticidad y/o de retracción-acortamiento muscular, ya que esta distinción condiciona directamente la elección terapéutica (1-3).

La videofilmación y el análisis de marcha instrumentado de la marcha aportan variables espaciotemporales y biomecánicas que mejoran la precisión diagnóstica (1-3).

Resultados

Según los expertos, los aspectos más relevantes en la valoración de pacientes con hiperextensión de rodilla son el **estudio clínico de la marcha, la valoración de la fuerza y el control motor**, así como la **valoración de la espasticidad** (Figura 18 y 19).

Una exploración física exhaustiva y una evaluación detallada de la marcha resultan esenciales en el diagnóstico y la determinación del abordaje más adecuado.

FIGURA 18 | Factores que considerar en la valoración del paciente con hiperextensión de rodilla

FIGURA 19 | Los 3 factores más relevantes que considerar en la valoración del paciente con hiperextensión de rodilla

La valoración de la fuerza/control motor es imprescindible para el diagnóstico y es de los primeros pasos en consulta. Del mismo modo, la valoración de la espasticidad es determinante para el abordaje con toxina botulínica y la selección de los músculos a infiltrar.

Otros factores, como la **evaluación de los síntomas** (tales como el dolor o la inestabilidad de la marcha) se consideran condicionantes del tratamiento, aunque suelen percibirse más como una consecuencia que como un síntoma primario del recurvatum (Figura 18).

La presencia de comorbilidades de rodilla es frecuente en estos pacientes, pero no es determinante en la valoración del paciente. Por otro lado, la relevancia del tiempo de evolución del paciente o cronicidad en fase de valoración genera cierta controversia entre los expertos, ya que, aunque lo consideran un atributo relevante que está directamente relacionado con la presencia de contracturas no reductibles, muchos de los rehabilitadores participantes no consideran que tenga un impacto significativo en la elección del abordaje terapéutico (Figura 18).

Como herramienta para valoración de la marcha, el **laboratorio de análisis de la marcha** es la herramienta considerada *gold standard* como más completa por los expertos; sin embargo, en la práctica clínica, el **análisis visual de la marcha o la grabación de vídeos “casseros”** con el teléfono móvil son los métodos más utilizados, al proporcionar información esencial de manera accesible.

En la evaluación de la fuerza, todos los expertos coinciden en emplear la **escala de Medical Research Council (MRC)** como única herramienta de consenso.

En cuanto a la espasticidad, además de la **escala modificada de Ashworth (MAS)**, algunos de los expertos refieren utilizar pruebas complementarias como la prueba del péndulo o el test de *Silfverskiöld*.

En cuanto al dolor, la **Escala Visual Analógica (EVA)** es la escala de consenso.

Discusión de los resultados

A pesar de que el tiempo de evolución no figura entre los aspectos más valorados por los expertos en la evaluación de pacientes con hiperextensión de rodilla, constituye un factor clave que condiciona el tratamiento y es relevante, aunque no se haya visto reflejado en los resultados del presente trabajo.

Existen dos períodos bien definidos en el proceso de recuperación tras el ictus: 1) los primeros tres meses, regido por la neuroplasticidad, etapa en la que el cerebro es capaz de reorganizar funciones mediante nuevas conexiones neuronales, permitiendo recuperación motora acelerada; 2) y a partir del tercer mes, fase regida por la compensación, caracterizada por mecanismos adaptativos en los que áreas cerebrales no dañadas asumen funciones perdidas o se desarrollan estrategias motoras alternativas para suplir los déficits (4,5).

La neuroplasticidad implica cambios estructurales, mientras la compensación genera patrones de movimiento atípicos pero funcionales. Ambos procesos pueden ser potenciados por la rehabilitación: la plasticidad a través de una terapia temprana e intensiva, y la compensación mediante entrenamiento sostenido y especializado. Estos mecanismos explican

tanto la recuperación inicial como las mejoras funcionales posteriores, siendo la compensación un factor fundamental para alcanzar la independencia en fases crónicas (4,5).

La cronicidad determina en gran medida el grado de espasticidad y acortamiento/retracción muscular, lo que condiciona el abordaje del paciente. De este modo, el tiempo de evolución, puede tener un impacto indirecto en el manejo de los músculos afectados.

No obstante, los tres factores prioritarios en la valoración de un paciente con hiperextensión de rodilla que deben ser considerados siempre son: la ambulación/valoración de la marcha, la fuerza/control motor y la espasticidad.

Factores que considerar para el tratamiento con toxina botulínica en hiperextensión de rodilla

Autores: Dr. Paco Cholbi y Dra. Anna Guillén-Solà

Evidencia actual y conceptos clave

El abordaje con toxina botulínica en la hiperextensión de rodilla tras un ictus debe individualizarse, considerando de forma integral factores clínicos, biomecánicos y farmacológicos que influyen directamente en su efectividad. El objetivo principal es reducir el tono muscular anómalo y optimizar el control de la contracción agonista-antagonista (6,7).

El objetivo primordial de la inhibición del tono muscular es reducir la actividad patológica de los músculos espásticos, especialmente del tríceps sural y de otros músculos sinérgicos, facilitando un patrón de marcha más fisiológico. Para ello, se combinan técnicas de fisioterapia neurofuncional, el uso de órtesis de tobillo-pie y la administración de toxina botulínica tipo A (BoNT-A), preferentemente bajo control ecográfico (6,7).

La inhibición selectiva del tono muscular contribuye, además, a restablecer el control postural, prevenir la progresión de deformidades estructuradas como el *genu recurvatum* y modular la plasticidad maladaptativa en fases subagudas (6,7).

Por otro lado, desde el punto de vista biomecánico, la estabilidad y el movimiento de la rodilla durante la marcha dependen del equilibrio funcional entre músculos agonistas y antagonistas. En condiciones normales, la contracción coordinada entre cuádriceps

(extensor) e isquiotibiales (flexores) permite un control preciso de la articulación durante la fase de carga (6,8).

En pacientes con daño neurológico, este equilibrio puede verse comprometido por la debilidad del cuádriceps (agonista primario en la extensión controlada de rodilla) junto con una contracción involuntaria o espástica del tríceps sural, que actúa como antagonista indirecto al limitar la dorsiflexión e inducir una fuerza que desplaza la rodilla hacia atrás. Este desequilibrio puede llevar al desarrollo del *genu recurvatum* como mecanismo de compensación postural (6,8).

Por este motivo, el objetivo del manejo de la contracción agonista-antagonista se orienta a fortalecer los músculos agonistas debilitados, especialmente el cuádriceps; reducir la actividad del antagonista (tríceps sural) mediante inhibición farmacológica (toxina botulínica) o técnicas físicas específicas, y reentrenar el patrón motor para mejorar el control voluntario de la articulación de la rodilla. Este abordaje contribuye a mejorar la coordinación motora, reducir el riesgo de caídas y aumentar la eficiencia de la marcha (6,8).

Existen diversos factores que pueden condicionar los resultados clínicos en pacientes con hiperextensión de rodilla (7-10):

- Selección de los músculos a infiltrar: con el cuádriceps (recto femoral y vastos) como diana principal.
- Dosis de toxina botulínica: determinada por el tamaño muscular, la gravedad de la espasticidad y los objetivos funcionales.
- Técnica de administración: preferentemente guiada por ecografía para aumentar la precisión y seguridad del procedimiento.
- Momento de la intervención: en fase temprana (3 semanas-3 meses) con el objetivo de modular la plasticidad mal adaptativa, o en fase crónica con un enfoque principalmente paliativo.
- Terapias combinadas: integración con fisioterapia intensiva (3-5 horas/semana) durante las 2-4 semanas posteriores a la infiltración, orientada al fortalecimiento de los isquiotibiales y al reentrenamiento de la marcha, junto con el uso de órtesis.

La identificación y valoración de estos factores en la selección del tratamiento con toxina botulínica permite diseñar un abordaje terapéutico óptimo y adaptado a las características de cada paciente.

Esta integración de factores clínicos, farmacológicos y rehabilitadores no solo favorece una mayor reducción de la espasticidad, sino que también mejora el rango articular y prolonga los efectos hasta 3-4 meses (7,9,10).

Resultados

Los expertos consideran que los músculos a infiltrar, la **categoría de ambulación funcional (CAF)** y la presencia de **acortamiento muscular/rigidez**, son los aspectos más relevantes a la hora de decidir el tratamiento con toxina botulínica (Figura 20 y 21).

Entre ellos, la elección de los músculos diana es el factor prioritario, dado que en este patrón existe variabilidad interindividual que puede influir de manera decisiva en los resultados clínicos.

Por su parte, la **CAF** resulta determinante, ya que en pacientes no deambuladores la utilización de toxina botulínica no suele estar indicada.

El **acortamiento muscular o la rigidez** constituyen factores determinantes en la decisión terapéutica, ya que en presencia de rigidez establecida, los expertos suelen descartar el uso de toxina botulínica.

Por otro lado, los expertos también valoran el **perfil de eficacia o los tratamientos previos** como atributos que influyen en la elección del tratamiento con toxina botulínica. (Figura 20 y 21). Sin embargo, aunque el perfil de eficacia y seguridad es valorado, existe consenso en que las distintas formulaciones de toxina tipo A son globalmente eficaces y seguras, por lo que este aspecto no siempre se percibe como un criterio diferenciador de primer orden.

Según los especialistas, la **respuesta a tratamientos previos** constituye un factor clave, ya que condiciona tanto la decisión de infiltrar toxina como el ajuste de dosis en caso de

falta de eficacia anterior. El uso de **tratamientos concomitantes** debe considerarse en el manejo global del patrón, pero no suele influir en el abordaje con toxina botulínica.

Otros aspectos relevantes son la **experiencia del clínico**, que influye directamente en una correcta elección terapéutica y en la calidad de la técnica de infiltración. Además, el grado de familiaridad del clínico con una formulación concreta de toxina también puede determinar el ajuste de dosis y el manejo del tratamiento (Figura 20).

La **previsión quirúrgica y la presencia de comorbilidad de rodilla** son los factores con menos relevancia clínica en la selección del tratamiento con toxina botulínica según los expertos (Figura 20).

La previsión quirúrgica no suele condicionar la decisión terapéutica dado que los pacientes se tratan de manera similar independientemente de una eventual intervención. La comorbilidad de la rodilla, aunque no es un aspecto tan relevante, puede determinar el nivel de la intervención con el tratamiento.

Por otro lado, **las indicaciones del fármaco** es un aspecto poco relevante para los expertos (Figura 20), ya que no siempre se siguen estrictamente. En cambio, la **duración del efecto** sí se percibe como un aspecto relevante, especialmente cuando la frecuencia de infiltración es elevada y existe la necesidad de un mejor control de los síntomas.

FIGURA 20 | Factores a considerar en el tratamiento con toxina botulínica en pacientes con hiperextensión de rodilla

FIGURA 21 | Los 5 factores más relevantes a considerar en el tratamiento con toxina botulínica en pacientes con hiperextensión de rodilla

Discusión de los resultados

Una evaluación funcional integral —incluyendo videografía, escalas como la CAF, análisis del equilibrio tónico, test de *Silfverskiöld* o del péndulo— permite definir con mayor precisión el patrón espástico y guiar la selección de músculos y estrategias terapéuticas (6).

En cuanto a los instrumentos de medición, se han utilizado desde métodos clínicos subjetivos, como la estimación visual y la exploración clínica, hasta procedimientos más técnicos como la radiografía en diferentes planos, el goniómetro universal o modificado, el goniómetro eléctrico y, de forma más reciente, el análisis de la marcha con software y sensores inerciales (11). Si bien los sistemas digitales ofrecen mayor fiabilidad y precisión, no existe aún un criterio uniforme sobre cuál es la herramienta óptima para la práctica clínica. Estudios recientes (12) sugieren que el test de *Silfverskiöld*, utilizado para la valoración del tríceps sural, no aporta realmente la información necesaria para discernir en la elección de los músculos a infiltrar, por lo que debe interpretarse con cautela. En la actualidad, no se dispone aún de un algoritmo de exploración validado que ayude a elegir, de manera sencilla, los grupos musculares a infiltrar.

Respecto a la posición de evaluación, sí que hay consenso en que la valoración en posición de carga es la más representativa, ya que reproduce con mayor precisión las condiciones biomecánicas reales de la articulación bajo máxima sollicitación.

La personalización del tratamiento permite optimizar la reducción de la espasticidad, mejorar la mecánica articular y, en combinación con terapias rehabilitadoras, prolongar los efectos de la toxina botulínica hasta 12-16 semanas. Los músculos que infiltrar, la presencia de acortamiento muscular o rigidez y los tratamientos concomitantes previos, como el uso de órtesis, son los factores más influyentes a la hora de considerar el tratamiento con toxina botulínica (7,9,10). A pesar de la importancia que le dieron los expertos al perfil de eficacia y seguridad, estos factores se entienden como inherentes al fármaco como prerrequisito, por lo que no debería ser un factor que influya en la decisión terapéutica, aunque es relevante que siempre haya evidencia de la eficacia y seguridad de la toxina botulínica (6,7).

Otro factor clave que no quedó recogido en los resultados, pero que los expertos destacan como determinante, es la definición y consenso de los objetivos terapéuticos con los pacientes, lo que influye de manera decisiva en la respuesta y adherencia al tratamiento con toxina botulínica (7).

Músculos más infiltrados en el tratamiento con toxina botulínica en pacientes con hiperextensión de rodilla

Autores: Dr. Manuel Rodríguez-Piñero y Dra. María José Zarco

Evidencia actual y conceptos clave

Dada la heterogeneidad de causas que la producen, no existe consenso sobre el tratamiento a realizar de la hiperextensión de rodilla, que debe adaptarse a la etiología subyacente (13).

Cuando la hiperextensión se produce ante la presencia de espasticidad, la elección del tratamiento con toxina botulínica y, en particular, la elección de los músculos diana constituye un aspecto clave en el manejo de la espasticidad post-ictus. Esta elección debe basarse en una evaluación clínica y funcional detallada, que considere el patrón espástico observado durante la marcha, la biomecánica del paciente y las posibles compensaciones musculares. Una identificación precisa de los músculos implicados permite optimizar la eficacia del tratamiento y evita intervenciones innecesarias (14).

En la hiperextensión de rodilla, los músculos del tríceps sural (gemelos y sóleo), los extensores de rodilla o los flexores plantares, son frecuentemente responsables del patrón anómalo, especialmente cuando la espasticidad en el tobillo interfiere con la progresión tibial durante la fase de apoyo (13,15,16). La activación excesiva de estos músculos limita la dorsiflexión y genera un empuje posterior que favorece el desarrollo del *genu recurvatum*. La infiltración de este grupo muscular puede mejorar de manera significativa la alineación y eficiencia de la marcha (17).

En algunos casos, otros músculos también pueden influir en el patrón de la marcha, ya sea por espasticidad o por debilidad, dependiendo principalmente de la fase de apoyo en la que se produce. Por tanto, es importante valorar la presencia de patrones sinérgicos o compensatorios, un aspecto fundamental en la elección del tratamiento. Asimismo, se considera que la debilidad de los flexores de rodilla contribuye a la hiperextensión, principalmente cuando coexiste con debilidad de los flexores plantares (18).

Todo esto dificulta el correcto diagnóstico del origen del patrón y los músculos implicados, complicando la toma de decisiones terapéuticas (17).

Resultados

En el patrón de hiperextensión de rodilla, los expertos consideran que los músculos más implicados y, por lo tanto, los más frecuentemente infiltrados, son los **gemelos y el sóleo**, seguidos de los **flexores de los dedos y el recto femoral** (Figura 22 y 23).

No obstante, existe cierta variabilidad entre los expertos sobre la implicación de cada uno de estos músculos.

Algunos expertos advierten que la infiltración de los gemelos puede inducir debilidad y favorecer la hiperextensión, por lo que aconsejan cautela en su abordaje. En esos casos, se prioriza la infiltración de los flexores de los dedos o el sóleo.

En contraste, otros expertos que disponen de herramientas de análisis cinemático de la marcha, han observado que el sóleo rara vez presenta espasticidad, por lo que lo infiltran en menor medida y dan mayor prioridad al recto femoral, especialmente en casos en los que no existe una debilidad significativa del mismo.

Asimismo, coinciden en señalar que ciertos músculos no tienen relevancia en este patrón, y por lo tanto rara vez se infiltran para tratar la hiperextensión de rodilla, como son los **aductores, el recto interno o el glúteo mayor** (Figura 22 y 23).

En cuanto al **tibial posterior**, únicamente se considera su infiltración en el caso de que exista un componente varo, mientras que los isquiotibiales se infiltran en ocasiones puntuales, principalmente en casos de co-contracción.

FIGURA 22 | Músculos con mayor implicación en la hiperextensión de rodilla

FIGURA 23 | Priorización de músculos con mayor implicación en la hiperextensión de rodilla

MÚSCULOS CON MÁS INFLUENCIA EN LA HIPEREXTENSIÓN DE RODILLA

N=61

Los expertos coinciden en que ciertos factores son determinantes en la elección de los músculos a infiltrar. Así, la **presencia de clonus**, orienta hacia la infiltración del sóleo, mientras que la **presencia de pie equino** favorece la elección tanto de sóleo como de gemelos. En casos con **componente equino-varo** se dirige siempre al tibial posterior.

Asimismo, determinados hallazgos en la exploración estática pueden guiar la selección muscular. Por ejemplo, el **test de Silfverskiöld positivo** determina la infiltración del sóleo o de los gemelos, mientras que los **bloqueos de las ramas motoras** de ambos músculos permiten discriminar su implicación y decidir cuál de los dos infiltrar. De igual modo, la positividad en el test del péndulo se considera indicativa para la infiltración del recto femoral.

El **dolor** también es un componente relevante que condiciona el abordaje terapéutico, motivando con mayor frecuencia la infiltración de gemelos y tibial posterior, y en algunos casos de los isquiotibiales.

La presencia de **dedos en garra** se asocia siempre a la infiltración de los flexores de los dedos, mientras que la rodilla rígida se aborda habitualmente mediante la infiltración del recto femoral. En cuanto a los isquiotibiales, además de los casos de co-contracción, se consideran candidatos a infiltración cuando existe **sobrecarga o limitación de la flexión de la cadera**.

Si bien los aductores, recto interno y el glúteo mayor no suelen constituir dianas habituales, pueden infiltrarse en situaciones específicas: los aductores, en presencia de marcha en tijera, dificultad en la higiene del pañal o aducción marcada de la cadera; el recto femoral, en casos de debilidad del cuádriceps, marcha en tijera o rotación interna de la cadera; y el glúteo mayor, cuando se observa limitación en la flexión de cadera, dolor o rigidez.

Discusión de los resultados

A pesar de la variedad de opiniones, los expertos coinciden en que existen distintos factores implicados en la hiperextensión de rodilla y que, en cada paciente, la estrategia terapéutica debe individualizarse según la causa subyacente (18,19).

La valoración clínica, apoyada en la realización de pruebas diagnósticas específicas, resulta determinante para la elección de los músculos que infiltrar. Así, un test de *Silfverskiöld* positivo determina la posible espasticidad de los flexores plantares, y la consiguiente infiltración del sóleo o los gemelos, mientras que la positividad en el test del péndulo sugiere espasticidad del recto femoral, lo que justificaría su infiltración.

Los bloqueos de las ramas motoras, tanto de los flexores plantares como de los extensores de rodilla, permiten diferenciar su grado de implicación y orientar la decisión del tratamiento con toxina botulínica, definiendo así los músculos a infiltrar según el resultado obtenido.

Sin embargo, se considera que la espasticidad, o más bien la hiperactividad, evaluada durante la exploración física, podría ser diferente de la espasticidad experimentada durante la marcha. De ahí la importancia del análisis instrumentado de la marcha (15,16). Diversos estudios han demostrado que la fase y la duración de la hiperextensión de rodilla durante la fase del apoyo aportan información clave sobre los músculos implicados en su aparición, lo que permite ajustar de manera más precisa el tratamiento (1, 20).

Esta variabilidad, pese a tratarse de un patrón en apariencia sencillo, refleja la complejidad de las distintas causas implicadas y pone de manifiesto la necesidad de investigaciones adicionales que permitan establecer un abordaje unificado y consensuado según la causa subyacente.

A pesar de ello, tanto el comité como los asistentes a las distintas reuniones, coinciden en que los cuatro músculos con mayor implicación en este patrón son los gemelos, el sóleo, el recto femoral y los flexores de los dedos (15,16,21). La exploración física, junto con el análisis visual y/o instrumentado de la marcha, resulta esencial para identificar la causa de la hiperextensión de rodilla y, en consecuencia, guiar la decisión terapéutica más adecuada (19).

La espasticidad es considerada una de las causas más frecuentes. Si bien con las herramientas diagnósticas actuales es posible definir y caracterizar el patrón responsable de la hiperextensión de rodilla, la sensibilidad de las pruebas clínicas disponibles para diferenciar si se trata de un problema primario o secundario (compensatorio) es limitada. Esta falta de fiabilidad condiciona la toma de decisiones terapéuticas y añade complejidad a la elección de los músculos a infiltrar (13,19).

En relación con la espasticidad, la experiencia clínica acumulada a lo largo de los años ha puesto de manifiesto diferencias en la práctica asistencial que han llevado a concluir que existen múltiples factores implicados capaces de influir en la elección de los músculos a infiltrar, lo que a menudo genera dudas en la toma de decisiones. Por ello, resulta fundamental disponer de la mejor evidencia científica y de las pruebas diagnósticas adecuadas, a fin de establecer el abordaje más preciso y eficaz en estos pacientes.

Problemas concomitantes en el tratamiento de la hiperextensión de rodilla con toxina botulínica

Autores: Dra. Anna Guillén y Dra. María José Zarco

Evidencia actual y conceptos clave

En el patrón de hiperextensión de rodilla deben considerarse diversos factores además de la espasticidad, ya que todos ellos pueden condicionar tanto su aparición como el enfoque terapéutico.

Entre ellos, la co-contracción muscular existente tras el ictus influye en la función motora de los miembros inferiores durante la marcha, principalmente entre los extensores de rodilla y los flexores de rodilla. Se ha demostrado, además, una correlación entre los patrones de coactivación muscular y los resultados funcionales obtenidos en estos pacientes (15).

Entre las causas de la hiperextensión de rodilla se encuentran la debilidad del cuádriceps, las alteraciones en la propiocepción, la insuficiencia de los tejidos blandos restrictivos y las compensaciones biomecánicas tras un accidente cerebrovascular. Los estudios biomecánicos muestran que, durante la bipedestación relajada, el vector de reacción del suelo se sitúa por detrás de la rodilla, generando una tendencia a la hiperextensión. En presencia de *genu recurvatum*, este vector se desplaza hacia adelante, lo que permite al paciente mantener la postura incluso con escasa o nula actividad del cuádriceps. Asimismo, se ha descrito que la pelvis adopta un eje oblicuo, inferior y posterior, favoreciendo esta modificación del vector y condicionando tanto la mecánica de la marcha como la estabilidad postural (11).

Alteraciones, como la debilidad del cuádriceps, pueden condicionar la aparición de hiperextensión de rodilla como mecanismo compensatorio para mejorar la estabilidad del miembro en apoyo, circunstancia a tener en cuenta cuando se plantea el tratamiento con toxina botulínica (19,22).

Asimismo, se ha observado que la contractura articular de los flexores plantares puede ocasionar hiperextensión al condicionar la progresión de la tibia durante la fase de apoyo (19).

Las alteraciones propioceptivas pueden condicionar anomalías en la marcha de estos pacientes e incluso contribuir a la hiperextensión de rodilla. Además, pueden incrementar el estrés articular, con el consiguiente riesgo de dolor e inestabilidad (19,22).

Todos estos problemas pueden afectar a las decisiones terapéuticas y modificar el abordaje del profesional en el uso de la toxina botulínica.

A nivel clínico, dichas alteraciones producen efectos negativos como dolor, lesiones cartilaginosas, degeneración articular, incremento del riesgo de lesión ligamentaria y limitaciones en la recuperación funcional en pacientes post-ictus. La correcta identificación y evaluación del genu *recurvatum* resulta, por tanto, crucial en rehabilitación, si bien persiste el debate sobre los métodos de medición más fiables, especialmente en posición de carga.

Resultados

Los expertos consideran que el **equino establecido**, es decir, la existencia de contractura articular de flexores plantares, puede favorecer la aparición de hiperextensión de rodilla que, junto a la **debilidad del cuádriceps**, constituye uno de los problemas más relevantes en el tratamiento de estos pacientes con toxina botulínica (Figura 24).

La **espasticidad en los flexores plantares** del tobillo afectados también puede **restringir la dorsiflexión**, dificultando la separación del pie durante la fase de balanceo. Ante esta situación, algunos expertos opinan que la debilidad de los flexores dorsales del tobillo puede ser compensatoria y, por lo tanto, no condiciona el tratamiento. Sin embargo, este déficit puede provocar un aumento compensatorio de la flexión de la cadera y rodi-

lla como compensación, lo que lleva a otros expertos a considerar el **uso de órtesis** por encima del tratamiento con toxina botulínica (Figura 24).

Según los expertos, el **trastorno propioceptivo del tobillo** se ha observado como uno de los factores más fuertemente asociados con la asimetría temporal de la marcha. No obstante, aunque puede presentarse como un problema concomitante, la evidencia sobre su papel específico en la hiperextensión de rodilla es limitada. Aun así, se considera que puede influir en la posición de la rodilla y, en consecuencia, en los resultados del tratamiento con toxina botulínica (Figura 24).

FIGURA 24 | Problemas concomitantes en el tratamiento con toxina botulínica de la hiperextensión de rodilla

PROBLEMAS CONCOMITANTES CON MAYOR INFLUENCIA EN LA HIPEREXTENSIÓN DE RODILLA
N=61

Discusión de los resultados

Existen múltiples factores que afectan al abordaje de la hiperextensión de rodilla con toxina botulínica, algunos de ellos están relacionados con las alteraciones concomitantes o compensatorias.

La decisión de usar toxina u otras estrategias terapéuticas no solo depende de la espasticidad muscular, sino también de las causas implicadas, lo que exige un abordaje multifactorial (19,22).

Resulta, por tanto, fundamental identificar la causa que origina la hiperextensión y diferenciar entre alteraciones primarias y secundarias o compensatorias antes de definir la estrategia de tratamiento.

Basándonos en los ítems valorados como prioritarios por el panel de expertos, la debilidad de los dorsiflexiones y la hiperactividad de flexores plantares, desempeñan un papel central en la hiperextensión de rodilla. En cuanto al grado de hiperextensión, la mayoría de los trabajos reportan valores promedio de 7-8°, con rangos que oscilan entre 4° y 30°. Investigaciones como las de Peters (6,3°) y Ahn (7,18° ± 2,42) confirman esta media, destacando que la relación de fuerzas entre grupos musculares, más que la fuerza aislada, influye en la magnitud del *genu recurvatum*. Asimismo, se ha descrito que la hiperextensión puede aumentar hasta 20-30° cuando existe mayor flexión plantar del tobillo durante la fase de apoyo, lo que evidencia la interacción entre rodilla y tobillo en la marcha post-ictus, y refuerza la necesidad de priorizar este aspecto en el abordaje terapéutico.

El tratamiento se fundamenta en la reducción de la espasticidad del tríceps sural mediante BoNT-A (11), complementada con el uso de neuroestimulación funcional (23), órtesis estabilizadoras de la marcha (24) y, más recientemente, programas de entrenamiento robótico de la marcha (25).

A priori, parece fundamental la realización de estudio de un análisis de marcha reglado, aunque no siempre está disponible en todos los centros. Por ello, se recomienda llevar a cabo una exploración clínica exhaustiva de tobillo, rodilla y cadera, tanto en estática como en dinámica, medir balances articulares, espasticidad muscular y aplicar los test de práctica clínica habitual en los que estemos formados. En casos de dudas diagnósticas o de fracaso terapéutico, resulta pertinente recurrir al estudio reglado de la marcha en aquellos centros que dispongan de la tecnología necesaria.

Tratamientos coadyuvantes en el tratamiento de la hiperextensión de rodilla con toxina botulínica

Autores: Dra. Arantxa Vázquez y Dra. Raquel Cutillas

Evidencia actual y conceptos clave

La toxina botulínica es el tratamiento de primera línea para la espasticidad focal, incluidos aquellos casos en los que esta provoca hiperextensión de rodilla durante la fase de apoyo en la marcha. Su eficacia en el control de esta complicación puede potenciarse mediante el uso de terapias coadyuvantes. Entre las intervenciones más recomendadas se incluyen programas de ejercicios activos y de estiramiento domiciliario, así como el uso de ortesis o férulas para mantener la alineación articular y prevenir deformidades. Además, el entrenamiento propioceptivo y el uso de ortesis de rodilla pueden tener efectos beneficiosos a corto plazo (1,26).

Todas estas estrategias buscan mejorar la función y prevenir complicaciones; sin embargo, la evidencia científica sobre su impacto real es de calidad moderada a baja. En consecuencia, no existe un consenso claro en la práctica clínica respecto a la pauta o intensidad óptima de estas intervenciones (1).

Otras terapias coadyuvantes, como la estimulación eléctrica funcional, la terapia de ondas de choque extracorpóreas y la fisioterapia intensiva, han mostrado beneficios potenciales. No obstante, la calidad de la evidencia sigue siendo variable, por lo que se

requieren más estudios que definan su papel específico en el control de la hiperextensión de rodilla asociada a espasticidad (26).

Asimismo, intervenciones más recientes como los bloqueos nerviosos, tanto diagnósticos como terapéuticos, se postulan como una alternativa relevante, tanto para el estudio del *genu recurvatum* asociado a espasticidad como para su tratamiento, especialmente en combinación con toxina botulínica, ortesis y distintas técnicas de fisioterapia (27,28).

En todos los casos, las principales barreras para la implementación de estas terapias incluyen limitaciones de tiempo, desigualdad en el acceso a recursos y la ausencia de evidencia concluyente (29).

Resultados

Según los expertos, la **fisioterapia** orientada al entreno propioceptivo y al control motor es el tratamiento coadyuvante más utilizado en combinación con la toxina botulínica. Asimismo, destacan el papel de las **órtesis de tobillo-pie**, con las que obtienen los mejores resultados (Figura 25).

La disponibilidad de recursos de cada región condiciona, no obstante, la implementación de estos tratamientos en la práctica clínica.

En general, los expertos coinciden en que la **órtesis de rodilla-tobillo-pie (KAFO)** presenta baja tolerancia por parte de los pacientes y, por tanto, su uso es limitado. Sin embargo, algunos especialistas confían más en este tipo de órtesis que en las de **rodilla**, al considerar que estas últimas ofrecen peores resultados a sus pacientes (Figura 25).

El uso de **bloqueos motores terapéuticos** es muy limitado. Aunque algunos expertos los consideran muy útiles, la mayoría no están familiarizados con su uso y desconocen su funcionamiento.

En la mayoría de los casos, la **cirugía** se reserva como la última opción terapéutica en el manejo de la hiperextensión de rodilla (Figura 25).

FIGURA 25 | Tratamientos coadyuvantes en el tratamiento con toxina botulínica de la hiperextensión de rodilla**TRATAMIENTOS COADYUVANTES EN EL TRATAMIENTO CON TOXINA BOTULÍNICA**
N=61**Discusión de los resultados**

La hiperextensión de rodilla durante la fase de apoyo en la marcha post-ictus, atribuida con frecuencia a la espasticidad del tríceps sural o a déficits de control motor, representa un desafío clínico relevante para los médicos rehabilitadores, por su impacto funcional y en la calidad de vida de los pacientes.

La toxina botulínica continúa siendo el tratamiento de primera línea en el abordaje de la espasticidad focal en este contexto, especialmente cuando se identifica un patrón musculoesquelético espástico claro y reproducible. No obstante, como se ha evidenciado tanto en la literatura como en los resultados de este estudio, existe una amplia variabilidad en los abordajes del problema, lo que traduce en una efectividad también heterogénea. En este

sentido, es importante recordar que la eficacia del tratamiento debe potenciarse mediante intervenciones coadyuvantes, que complementen el tratamiento de un problema complejo y multifactorial como el *genu recurvatum* del paciente espástico (1,26,29).

Entre las terapias coadyuvantes más empleadas por los expertos destacan prescripción de fisioterapia centrada en el entrenamiento propioceptivo y el control motor, así como el uso de ortesis, especialmente las órtesis de tobillo-pie, recurso ampliamente valorado en la práctica clínica. La capacidad de las diferentes ortesis para mejorar la alineación articular, limitar el movimiento patológico y facilitar el patrón de marcha más funcional las convierte en una herramienta clave. En contraste, el empleo de ortesis más complejas, como las KAFO, se encuentra limitado, en parte debido a su escasa tolerancia por parte de los pacientes (1,29).

Por otro lado, aunque terapias como la estimulación eléctrica funcional, la fisioterapia intensiva o la terapia con ondas de choque extracorpóreas han mostrado beneficios en distintos estudios, su integración en la práctica diaria continúa siendo limitada debido a la variabilidad de la evidencia disponible, así como a barreras logísticas y de capacitación (1,26).

Del mismo modo, los bloqueos nerviosos motores y la radiofrecuencia, pese a su utilidad diagnóstica y terapéutica en determinados casos, presentan una escasa penetración clínica, probablemente asociada al desconocimiento de la técnica, la limitada accesibilidad a los recursos necesarios para desarrollar la técnica con seguridad y a la falta de formación específica entre los profesionales (27,28).

Un hallazgo importante del estudio es la heterogeneidad en la aplicación de los tratamientos coadyuvantes según la disponibilidad de recursos, lo que pone de manifiesto inequidades en el proceso terapéutico y subraya la necesidad de consensos clínicos claros que sirvan de guía incluso en contextos con limitaciones asistenciales (26,29).

En conjunto, los datos evidencian una tendencia clara entre los expertos hacia un enfoque multimodal, con la toxina botulínica como eje central, complementada por intervenciones funcionales y ortésicas personalizadas. Es necesario continuar trabajando en la formación de profesionales, la gestión eficiente de recursos y el desarrollo de consensos clínicos, con el fin de la implementación de terapias coadyuvantes y optimizar los resultados funcionales de los pacientes con *genu recurvatum* dentro de las secuelas motoras tras un ictus (1,26).

Conclusiones

Autor: Dr. Manuel Rodríguez-Piñero

Relevancia clínica

El proyecto PACTOX 1.0 proporciona una imagen clara del manejo actual de la hiperextensión de rodilla en el panorama español.

Estos resultados constituyen un punto de partida importante y pueden servir como guía de manejo para aquellos profesionales sanitarios menos familiarizados con el uso de toxina botulínica en este patrón clínico, siendo consciente que, a pesar de las certezas, persisten múltiples incertidumbres en la toma de decisiones en su manejo

En este sentido, sigue siendo necesaria más investigación que permita resolver las dudas y discrepancias que aún persisten.

Puntos clave

Existen diferencias en el manejo de la hiperextensión de rodilla según la disponibilidad de herramientas específicas, como el laboratorio de análisis de la marcha o los bloqueos anestésicos.

El laboratorio de análisis de la marcha se reconoce como una herramienta de gran utilidad, aunque su baja disponibilidad limita su uso en práctica clínica. En cambio, el uso del bloqueo nervioso diagnóstico está incrementándose en la actualidad y puede aportar información valiosa para sustentar la toma de decisiones.

En la práctica habitual, las herramientas más empleadas son el análisis visual de la marcha o su registro videográfico mediante dispositivos móviles o tabletas.

La ambulación/valoración de la marcha, la valoración de la fuerza y control motor y la espasticidad son los 3 atributos más importantes para el diagnóstico.

Los síntomas también tienen un papel importante, si bien el dolor se percibe más como una consecuencia de la hiperextensión que como un factor causal.

En cuanto al tratamiento, los músculos de elección para la infiltración con toxina botulínica son los gemelos y el sóleo, seguidos de los flexores de los dedos y el recto femoral. No obstante, existe mucha variabilidad en la selección final de los músculos a infiltrar, determinada en gran medida por la experiencia del clínico y por la disponibilidad de herramientas diagnósticas. A ello se suman múltiples factores adicionales que condicionan esta decisión terapéutica.

Pese a las certezas alcanzadas en este trabajo, aún persisten importantes incertidumbres que requieren una investigación más exhaustiva para ser resueltas.

Bibliografía

- Geerars M, Minnaar-van der Feen N, Huisstede BMA. Treatment of knee hyperextension in post-stroke gait. A systematic review. *Gait Posture* [Internet]. 2022 Jan 1 [cited 2025 Apr 16];91:137-48. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34695721/>
- Bleyenheuft C, Bleyenheuft Y, Hanson P, Deltombe T. Treatment of genu recurvatum in hemiparetic adult patients: a systematic literature review. *Ann Phys Rehabil Med* [Internet]. 2010 Apr [cited 2025 Apr 16];53(3):189-99. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20153279/>
- Dalal KK, Joshua AM, Nayak A, Mithra P, Misri Z, Unnikrishnan B. Effectiveness of prowlung with proprioceptive training on knee hyperextension among stroke subjects using videographic observation- a randomised controlled trial. *Gait Posture* [Internet]. 2018 Mar 1 [cited 2025 Jun 27];61:232-7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29413790/>
- Murie-Fernández M, Irimia P, Martínez-Vila E, John Meyer M, Teasell R. Neurorehabilitación tras el ictus. *Neurología*. 2010 Apr;25(3):189-96.
- Bernhardt J, Hayward KS, Kwakkel G, Ward NS, Wolf SL, Borschmann K, et al. Agreed definitions and a shared vision for new standards in stroke recovery research: The Stroke Recovery and Rehabilitation Roundtable taskforce. *International Journal of Stroke* [Internet]. 2017 Jul 1 [cited 2025 Jul 8];12(5):444-50. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28697708/>
- Francisco GE, McGuire JR. Poststroke spasticity management. *Stroke* [Internet]. 2012 Nov [cited 2025 Jul 4];43(11):3132-6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22984012/>
- Wissel J, Ward AB, Erztgaard P, Bensmail D, Hecht MJ, Lejeune TM, et al. European consensus table on the use of botulinum toxin type a in adult spasticity. *J Rehabil Med* [Internet]. 2009 [cited 2025 Jul 4];41(1):13-25. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19197564/>
- Gracies JM. Pathophysiology of spastic paresis. I: Paresis and soft tissue changes. *Muscle Nerve* [Internet]. 2005 May [cited 2025 Jul 4];31(5):535-51. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15714510/>
- Rawicki B, Sheehan G, Fung VSC, Goldsmith S, Morgan C, Novak I. Botulinum toxin assessment, intervention and aftercare for paediatric and adult niche indications including pain: International consensus statement. *Eur J Neurol* [Internet]. 2010 Aug [cited 2025 Jul 4];17(SUPPL. 2):122-34. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20633183/>
- Esquenazi A, Novak I, Sheehan G, Singer BJ, Ward AB. International consensus statement for the use of botulinum toxin treatment in adults and children with neurological impairments - Introduction. *Eur J Neurol* [Internet]. 2010 Aug [cited 2025 Jul 4];17(SUPPL. 2):1-8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20633176/>
- Mishra SA, Ganvir SS, Harishchandre MA. Methods and Tools for Measurement of Genu Recurvatum in Patients with Stroke: A Systematic Review. *International Journal of Health Sciences and Research* (www.ijhsr.org) [Internet]. 2023 [cited 2025 Sep 9];13(2):2249-9571. Available from: <https://doi.org/10.52403/ijhsr.20230224>
- Picelli A, Di Censo R, Angeli C, Spina S, Santamato A, Baricich A, et al. Is the Silfverskiöld Test a valid tool for evaluating calf muscles spastic overactivity in patients with stroke? A retrospective observational study. *Eur J Phys Rehabil Med* [Internet]. 2024 Oct 1 [cited 2025 Sep 9];60(5):761-6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39257332/>
- Sinduriya V, Saharan AK, Gracias A. Knee Hyperextension in Stance Phase of Gait in Hemiparesis Factors and Their Management: An Exploratory Case Series. *NaN* [Internet]. 2023 Nov 28 [cited 2025 Jul 14];13(11):405-16. Available from: <https://www.citedrive.com/en/discovery/knee-hyperextension-in-stance-phase-of-gait-in-hemiparesis-factors-and-their-management-an-exploratory-case-series/>

14. Esquenazi A, Wein TH, Ward AB, Geis C, Liu C, Dimitrova R. Optimal Muscle Selection for OnabotulinumtoxinA Injections in Poststroke Lower-Limb Spasticity: A Randomized Trial. *Am J Phys Med Rehabil* [Internet]. 2019 May 1 [cited 2025 Jul 4];98(5):360-8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31003229/>
15. Yuan H, Ge P, Du L, Xia Q. Co-contraction of lower limb muscles contributes to knee stability during stance phase in hemiplegic stroke patients. *Medical Science Monitor* [Internet]. 2019 Oct 4 [cited 2025 Jul 15];25:7443-50. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31584038/>
16. Souissi H, Zory R, Bredin J, Roche N, Gerus P. Co-contraction around the knee and the ankle joints during post-stroke gait. *Eur J Phys Rehabil Med* [Internet]. 2018 Jun 1 [cited 2025 Jul 15];54(3):380-7. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28849896/>
17. Cooper A, Alghamdi GA, Alghamdi MA, Altowajri A, Richardson S. The Relationship of Lower Limb Muscle Strength and Knee Joint Hyperextension during the Stance Phase of Gait in Hemiparetic Stroke Patients. *Physiotherapy Research International* [Internet]. 2012 Sep [cited 2025 Jul 4];17(3):150-6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22147298/>
18. Merlo A, Campanini I. Impact of instrumental analysis of stiff knee gait on treatment appropriateness and associated costs in stroke patients. *Gait Posture* [Internet]. 2019 Jul 1 [cited 2025 Jul 15];72:195-201. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31228856/>
19. Jiao Y, Hart R, Reading S, Zhang Y. Systematic review of automatic post-stroke gait classification systems. *Gait Posture* [Internet]. 2024 Mar 1 [cited 2025 Jul 15];109:259-70. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38367457/>
20. Hummel J, Schwenk M, Seebacher D, Barzyk P, Liepert J, Stein M. Clustering Approaches for Gait Analysis within Neurological Disorders: A Narrative Review. *Digit Biomark* [Internet]. 2024 May 8 [cited 2025 Jul 15];8(1):93-101. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38721018/>
21. Okada K, Haruyama K, Okuyama K, Tsuzuki K, Nakamura T, Kawakami M. Categorizing knee hyperextension patterns in hemiparetic gait and examining associated impairments in patients with chronic stroke. *Gait Posture* [Internet]. 2024 Sep 1 [cited 2025 Jul 15];113:18-25. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38820765/>
22. Vasileva D, Izov N, Maznev I, Lubenova D, Mihova M, Markovski V, et al. Changes in kinetic parameters of gait in patients with supratentorial unilateral stroke in chronic period. *Open Access Maced J Med Sci* [Internet]. 2017 Apr 15 [cited 2025 Jul 15];5(2):201-6. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28507629/>
23. Bae DY, Shin JH, Kim JS. Effects of dorsiflexor functional electrical stimulation compared to an ankle/foot orthosis on stroke-related genu recurvatum gait. *J Phys Ther Sci* [Internet]. 2019 [cited 2025 Sep 9];31(11):865-8. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31871367/>
24. Cho JE, Seo KJ, Ha S, Kim H. Effects of community ambulation training with 3D-printed ankle-foot orthosis on gait and functional improvements: a case series of three stroke survivors. *Front Neurol* [Internet]. 2023 [cited 2025 Sep 9];14. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37325228/>
25. Takahashi Y, Okada K, Noda T, Teramae T, Nakamura T, Haruyama K, et al. Robotized Knee-Ankle-Foot Orthosis-Assisted Gait Training on Genu Recurvatum during Gait in Patients with Chronic Stroke: A Feasibility Study and Case Report. *J Clin Med* [Internet]. 2023 Jan 1 [cited 2025 Sep 9];12(2). Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36675345/>
26. Verduzco-Gutierrez M, Raghavan P, Pruento J, Moon D, List CM, Hornyak JE, et al. AAPM&R consensus guidance on spasticity assessment and management. *PM and R* [Internet]. 2024 Aug 1 [cited 2025 Jul 4];16(8):864-87. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38770827/>
27. Deltombe T, Ward AB. Does a diagnostic nerve block predict the outcome of botulinum toxin treatment? A narrative review. *Toxicon* [Internet]. 2025 Mar 1 [cited 2025 Jul 4];256. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39814189/>
28. Elovic EP, Esquenazi A, Alter KE, Lin JL, Alfaro A, Kaelin DL. Chemodenervation and Nerve Blocks in the Diagnosis and Management of Spasticity and Muscle Overactivity. *PM and R* [Internet]. 2009 Sep [cited 2025 Jul 4];1(9):842-51. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19769919/>
29. Appasamy M, De Witt ME, Patel N, Yeh N, Bloom O, Oreste A. Treatment Strategies for Genu Recurvatum in Adult Patients With Hemiparesis: A Case Series. *PM and R* [Internet]. 2015 Feb 1 [cited 2025 Jul 4];7(2):105-12. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25460209/>

Financiación:

Esta investigación ha sido financiada por Ipsen.

